

O IMPACTO DOS JOGOS EDUCATIVOS E ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Aparecida Barbosa de Sousa¹

¹Universidade Regional do Cariri-URCA/ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1214-1065> /Lattes; <http://lattes.cnpq.br/8007487157214112>

Autor correspondente: amarasousa41@gmail.com

AT01: Educação Especial.

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição que afeta significativamente o desenvolvimento e a aprendizagem de crianças, especialmente nas áreas de comunicação, interação social e comportamento. No contexto educacional, encontrar abordagens eficazes para atender às necessidades específicas dessas crianças é um desafio constante. O uso de jogos educativos e atividades lúdicas tem se mostrado uma ferramenta valiosa, proporcionando um ambiente de aprendizagem mais interativo e motivador. Logo, este trabalho se baseia em um relato de experiência realizado em uma escola inclusiva, onde foram implementados jogos e atividades lúdicas como parte integrante do processo educacional de crianças com autismo e TDAH. Através da observação direta e de trocas de saberes com professores, buscou-se compreender os impactos dessas práticas na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças, bem como identificar os desafios e as melhores práticas para sua implementação eficaz. **Metodologia:** A experiência foi conduzida ao longo de um período de dois meses, no ano de 2024. A metodologia incluiu observação direta das aulas e a aplicação de um questionário online com os professores da escola. As observações foram realizadas em três salas de aula distintas, em como os professores integravam jogos e atividades lúdicas no currículo. Após o período de observação, foi aplicado um questionário online elaborado na plataforma "Google Forms". O questionário foi encaminhado por e-mail e WhatsApp aos seis professores envolvidos. As perguntas visavam coletar informações sobre as percepções dos professores quanto aos benefícios, desafios e estratégias mais eficazes do uso de jogos e atividades lúdicas no ensino de crianças com TEA. **Resultados:** Em síntese, as observações diretas durante as aulas permitiram analisar como os jogos e atividades lúdicas eram implementados. Durante as observações, verificou-se que os professores integravam essas atividades ao currículo de forma estruturada e planejada. As aulas incluíam momentos específicos dedicados a jogos educativos, nos quais os alunos eram incentivados a participar de atividades lúdicas que promoviam o desenvolvimento cognitivo, social, emocional, além de incluir todos os alunos nas atividades propostas em sala de aula. **Conclusão:** Diante o exposto, conclui-se que o uso de jogos educativos e atividades lúdicas teve um impacto positivo significativo no engajamento, motivação e inclusão das crianças com TEA. Os professores relataram melhorias na atenção, no comportamento e na interação social dos alunos. Através dos jogos, as crianças puderam praticar habilidades de comunicação e colaboração em um ambiente divertido, acolhedor e inclusivo.

Palavras-chave: Atividades lúdicas; Autismo; Inclusão; Jogos educativos.